

**A DEGRADAÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA E OS SEUS DESAFIOS
AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

THE DEGRADATION OF THE AMAZON FOREST AND ITS CHALLENGES
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Rafaela Luísa Pohl ¹
Jose Antonio Tiburcio²
Priscila de Campos Tiburcio³

1- Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Itapira – UNIESI.

2- Especialista em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba. Docente do Centro Universitário de Itapira – UNIESI.

3- Bacharel em Enfermagem pelo Centro de Ciência da vida da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Especialista em Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de São Paulo - USP.

Contatos: rafaela.pohl@outlook.com; rjatiburcio@gmail.com;
priscila.campostib13@gmail.com

RESUMO

Introdução: A floresta Amazônica sofre há décadas com o desmatamento que é provocado pela ação antrópica. Por intermédio dessa ação pode-se perceber as mudanças que vem ocorrendo como o aquecimento global influenciam nas mudanças climáticas ocorridas no Brasil e no mundo. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho apresenta propostas efetivas e factíveis para a problemática da degradação da floresta Amazônica. **Materiais e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa elaborada a partir de artigos científicos, periódicos, documentos e material disponibilizado na íntegra pelas bibliotecas virtuais on-line. Foram consultados os seguintes bancos de dados: Scielo, RT Online, CAPES, vLex e Pepsic, entre 1947 a 2020, em idioma português. **Discussão e Resultados:** A questão ambiental da degradação da floresta amazônica e suas nefastas consequências está diretamente ligada e será equacionada, ao menos satisfatoriamente, ao correto direcionamento das atividades pecuárias, através da diminuição dos níveis de consumo de carne bovina e adoção do modelo intensivo de criação, bem como incentivo à piscicultura; agrícolas, por meio da implementação de recursos tecnológicos, além da desburocratização; de regularização fundiária. Com a adoção, ainda que parcial das medidas acima, notar-se-á uma melhoria significativa de toda a situação hoje verificável de degradação crescente no bioma amazônico. **Conclusão:** Parece nítido, através da análise dos diversos processos que envolvem a região, que os diferentes programas, as inúmeras ações e os principais instrumentos utilizados pelo governo não conseguem reduzir o desmatamento. Desta forma, este trabalho tem por objetivo precípuo apresentar diversas propostas exequíveis para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Palavra-chave: Direito Ambiental. Desenvolvimento Sustentável. Amazônia.

ABSTRACT

Introduction: The Amazon forest has been suffering from deforestation for decades caused by human action. Through this action, one can see the changes that have been taking place as global warming influences the climate changes that have occurred in Brazil and in the world. **Objective:** The objective of this work presents effective and

feasible proposals for the problem of the degradation of the Amazon forest. **Materials and Methods:** This is an integrative review drawn from scientific articles, journals, documents and material made available in full by online virtual libraries. The following databases were consulted: Scielo, RT Online, CAPES, vLex and Pepsic, from 1947 to 2020, in Portuguese. **Discussion and Results:** The environmental issue of the degradation of the Amazon forest and its disastrous consequences is directly linked and will be equated, at least satisfactorily, to the correct direction of livestock activities, through the reduction of beef consumption levels and adoption of the intensive model of creation, as well as incentive to fish farming; agricultural, through the implementation of technological resources, in addition to reducing bureaucracy; of land tenure regularization. With the adoption, albeit partial, of the above measures, a significant improvement will be noted in the entire situation now verifiable of increasing degradation in the Amazon biome. **Conclusion:** It seems clear, through the analysis of the different processes that involve the region, that the different programs, the countless actions and the main instruments used by the government are not able to reduce deforestation. Thus, this work has as main objective to present several feasible proposals for the sustainable development of the Amazon.

Keyword: Environmental Law. Sustainable development. Amazon.

Introdução

Os problemas ambientais no Brasil e no mundo desencadeiam uma série de polêmicas que geram debates sociais. Questionamentos sobre suas causas e consequências, sobre os responsáveis por originá-los e combatê-los enriquecem o debate e promovem reflexões sobre a temática. Ao mesmo tempo em que as ações humanas são responsáveis pelo aquecimento global, o aquecimento global representa uma ameaça real aos seres humanos. Nesse sentido, por ser o desmatamento um

tema que engloba discussões conflitantes, é de suma importância atentar para diversos problemas socioambientais que são reforçados pela falta de planejamento e de infraestrutura urbana e que têm como vítimas potenciais as pessoas com menos recursos materiais.

Assim sendo, é preciso que se entenda que os recursos naturais são finitos e a criação do desenvolvimento sustentável traz no seu contexto a necessidade de mudar os hábitos de consumo e certas práticas cotidianas que sobrecarregam o meio ambiente. Posto isto, a Amazônia, que é o enfoque primordial do presente estudo, presta serviços ambientais inestimáveis: a biodiversidade, a umidade imprescindível para a formação das chuvas que caem também no centro-sul do país, a contribuição para a regulação do clima, a minimização dos impactos de eventos climáticos mais drásticos, entre outros.

Para manter esses e outros serviços dos ecossistemas amazônicos à sociedade, é fundamental combater o desmatamento e a degradação florestal por meio do desenvolvimento sustentável, mantendo-se em pé as florestas brasileiras, seus ecossistemas e a biodiversidade, razões pelas quais se apresentam as propostas contidas no bojo deste para contenção do processo degradativo. O objetivo deste trabalho apresenta propostas efetivas e factíveis para a problemática da degradação da floresta Amazônica.

Metodologia

Em relação à metodologia, o trabalho em questão possui um caráter investigativo, na medida em que busca entender as variáveis importantes no processo de desmatamento e a aplicação e eficácia do instrumento da cobrança no controle desse processo. Os dados foram coletados por meio de pesquisas bibliográficas em

livros, teses, dissertações, periódicos, legislação brasileira, relatórios e demais fontes, sendo realizada uma revisão crítica sobre os temas.

Foi também realizada pesquisa nos documentos disponíveis nas instituições ligadas ao meio ambiente e à região 14 amazônica, como Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), entre outros.

Portanto, trata-se de uma revisão integrativa elaborada a partir de artigos científicos, periódicos, documentos e material disponibilizado na íntegra pelas bibliotecas virtuais on-line. Foram consultados os seguintes bancos de dados: Scielo, RT Online, CAPES, vLex e Pepsic, entre 1947 a 2020, em idioma português.

Os descritores utilizados para a busca foram: Direito Ambiental. Desenvolvimento Sustentável. Amazônia. A organização e análise dos dados foram realizadas em duas etapas, inicialmente por meio de um estudo bibliométrico com a identificação do número de publicações segundo os descritores citados acima. Posteriormente, realizou-se a leitura para seleção dos estudos coletados, com critérios de inclusão: estudos que possuíam resumo e estavam disponíveis na íntegra, os publicados entre 1947 até 2020 e aqueles que se apresentaram em uma base de dados, selecionando a publicação mais recente. Os critérios de exclusão foram: estudos que não possuíam resumo e não estavam disponíveis na íntegra, os publicados antes do ano de 1947, e aqueles que se apresentaram em mais de uma base de dados.

Em seguida, realizou-se leitura com análise e interpretação dos textos a fim de buscar informações e conceitos sobre a temática que os autores trazem. Os resultados da leitura e análise dos textos selecionados foram obtidos de forma descritiva em capítulos.

Resultados e Discussões

Diante da complexidade das causas que estão na raiz dos problemas da região amazônica, são propostas as seguintes medidas para contenção do quadro de degradação ali hoje reinante.

Pecuária

A modalidade extensiva corresponde a 90% da atividade pecuária do país. Ela consiste na criação de animais em grandes extensões de terra com baixa necessidade de investimentos, já que o gado, dispõe de um vasto terreno para pastagem. Esse modelo é responsável por pressionar a maioria dos desmatamentos na Amazônia. Além de a pecuária mascarar a destruição da natureza, ela também mascara a crueldade por trás dos vastos pastos cheios de gado.

O consumo de carne está incorporado na cultura de muitos países, muitas vezes ligados ao prazer que a carne traz para determinados momentos, como por exemplo, juntar a família e os amigos para um churrasco. Porém, por trás da felicidade de curtir o momento próximo de pessoas que você gosta, há uma tristeza recorrente na criação de animais para o abate (se é que é possível chamar de criação a vida de um animal que tem data de validade). Milhões de animais morrem todos os dias para que no dia seguinte possam estar enfeitando um prato no almoço ou no jantar. Passam dor, sentem tristeza.

Apesar de a sociedade acreditar que o abate é humanitário, ele não é. O boi quando está pronto para ser abatido, sente. Sente que irá morrer, se assusta quando passa pelo chamado “corredor da morte” para enfim, sair do outro lado da esteira como um produto. Em prol do meio ambiente e também da proteção dos animais, o vegetarianismo e o veganismo são dois estilos de vida que a sociedade pode adotar para contribuir com um mundo melhor. Atualmente, sabe-se o que o confinamento de animais para a produção de carne está causando ao mundo.

Doenças de diferentes nomes são introduzidas nos noticiários, e todas elas decorrem de animais. Cortar o consumo da carne, ajudaria mais do que muitos imaginam. Cortando o consumo de carne totalmente ou algumas vezes na semana, o incentivo ao desmatamento seria reduzido. A demanda por mais carne no mercado,

faz com que os produtores exerçam uma pressão maior no desmatamento para a introdução de gado, visando atender as necessidades da população. Deste modo, se não houver grandes demandas de consumo animal, a pressão em cima das florestas é reduzida. Contudo, a carne se tornou uma commodity importante para o consumo nacional e para a exportação.

As pessoas, infelizmente, não abandonarão seus hábitos alimentares facilmente, por isso a pecuária precisa passar por mudanças. A primeira medida efetiva para o enfrentamento da problemática encontra-se no incentivo à prática da pecuária intensiva, pois é desenvolvida com melhoria genética do gado, do pasto e tecnologia.

Este modelo, impulsiona simultaneamente o aumento da produção de carne e a diminuição da área desmatada, já que requer menos espaço para a criação de gado. Mister ressaltar que a criação intensiva não deve se restringir somente ao gado bovino, mas se estender às outras espécies, como alternativas econômicas mais sustentáveis, embora ainda pouco exploradas, como os suínos, caprinos, aves e a apicultura, que são modelos confinados e o fortalecimento comercial da piscicultura. A segunda medida que ajuda a conter o desmatamento é a implementação de taxa cobrada por cada cabeça de boi criada (taxa do boi) em toda a região amazônica, evitando, portanto, o comportamento “free rider” de deslocamento da pecuária de um Estado para o outro.

Com a adoção da taxa, muitos proprietários investiriam em intensividade e tecnologia para reduzir o preço da taxa, reduzindo, conseqüentemente, a pressão por novos desmatamentos. Em outras palavras, a taxa aumenta o custo da pecuária extensiva, estimulando métodos mais intensivos de produção. E se concebida gradualmente para ajustar a pecuária amazônica, não haveria redução de mercado

para a carne amazônica, mas sim, incorporação de maior produtividade, e impacto ambiental menor.

Já a terceira medida é a cobrança do Imposto de Terras (ITR) em áreas de pecuária considerando índices de produtividade, isto é, a quantidade de cabeças de gado por hectare. Referida medida aumenta o custo das terras amazônicas de baixa produtividade (pecuária extensiva), estimulando a comercialização de terras especulativas e de produção intensiva. Ao mesmo tempo, a medida em questão não encarece o custo da pecuária intensiva.

Não obstante, como outras atividades produtivas, a pecuária requer a intermediação de instituições financeiras fomentadoras. Deste modo, a quarta medida é uma nova política de financiamentos priorizando a pecuária voltada à aplicação tecnológica e à intensividade. Isso aumentaria o valor da terra amazônica pouco produtiva, aumentando os custos de produção da pecuária extensiva. Na prática, para o sucesso da medida, bastaria vincular todo novo financiamento da pecuária amazônica à aplicação tecnológica e à intensividade ou diferenciar os financiamentos com juros maiores ou menores, respectivamente, para a pecuária extensiva e para a pecuária intensiva.

Mister ressaltar que esse novo modelo de financiamento excluiria do mercado especuladores de terras, reduzindo o preço das terras especulativas para a pecuária intensiva, além de estimular a agricultura.

Com isso, diminui-se a pressão por novos desmatamentos, face ao desincentivo à especulação imobiliária. Há vários caminhos para a sustentabilidade da pecuária amazônica, porém esses caminhos devem sempre focar na produtividade com maiores usos de intensividade e tecnologia.

Um exemplo de pecuária sustentável, veio de Otacílio Soares Brito, 90 anos, proprietário de 100 hectares na Amazônia, no Médio Solimões. Num determinado momento, Otacílio notou que seu gado estava morrendo por falta de nutrientes no pasto, culpa do tempo e do mau uso do solo, uma situação comum no modelo da pecuária extensiva.

O pecuarista precisava pensar em alternativas – abrir e desmatar novas áreas não fazia parte dos seus planos. Era necessário encontrar uma forma sustentável de criação, que aliasse produtividade e respeito à floresta. Com a ajuda do Instituto Mamirauá, junto aos criadores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, em Tefé, no Amazonas, utilizaram o sistema PRV (Pastoreio Racional Voisin), onde o gado fica confinado em parcelas cercadas para pastar e, depois de consumir aquela pastagem, é movido para a próxima parcela, enquanto o solo e a vegetação da primeira se recuperam.

Essa forma de criação dispensa a necessidade de que novas áreas de floresta sejam derrubadas para servir de pasto. Além de rentável, o processo é sustentável e a produtividade é maior, mesmo usando uma área menor.

Agricultura

Atualmente, a agricultura desenvolve-se em aproximadamente 10% da área ocupada pela pecuária na Amazônia Legal, logo, a agricultura é proporcionalmente menos danosa para novos desmatamentos na Amazônia que a pecuária. Em duas cidades mato-grossenses, Porto Estrela e Lucas do Rio Verde, observam-se grandes diferenças no estilo empregado para a produtividade agrícola. Com aproximadamente 4 mil pessoas, Porto Estrela é uma cidade sem serviços, pois

a economia é exclusivamente de grandes fazendas de pecuária, e muitos proprietários não residem lá.

Com renda concentrada em poucos, a pequena cidade vê a sua população diminuir, num verdadeiro espetáculo de definhamento populacional. A renda concentrada impede a instalação de serviços, reduzindo os potenciais atrativos urbanos e causando o êxodo rural, especialmente dos jovens em busca de empregos. Diferentemente, Lucas do Rio Verde baseia a sua economia em agricultura altamente mecanizada e no farto uso tecnológico.

Ali, a oferta de emprego é crescente e permanente, há variedade de serviços atraindo outras pessoas e serviços e há maior distribuição de renda comparada às cidades de economia rústica. Portanto, constata-se que o emprego da agricultura tecnológica e mecanizada favorece os três pilares do desenvolvimento sustentável: ambiental, social e econômico. Contudo, apesar de a tecnologia ser um meio de desenvolvimento sustentável, ela acaba por ser nociva aos seres humanos. Os agrotóxicos exemplificam isso.

A produção agrícola utiliza grande quantidade de agrotóxicos. Não é coincidência ocorrer maior consumo de agrotóxicos justamente no Estado de maior produção agrícola no Brasil: o Mato Grosso. 25% de todo o agrotóxico produzido no país é consumido no Mato Grosso, especialmente em lavouras de soja. No consumo, quem tem informação e dinheiro compra alimentos sem agrotóxicos, e na política, há propostas de proibição ou redução de uso de agrotóxicos.

Embora visem aumentar a produtividade agrícola (um fim nobre considerando a fome no mundo) agrotóxicos são comumente associados à uma lucrativa indústria, ao envenenamento de pessoas e à doenças como o câncer. Não é à toa que os críticos associam agrotóxico a veneno.

No Brasil, há imensos desafios relacionados aos agrotóxicos, vez que não se cumprem as obrigações legais, bem como não há fiscalização da qualidade do ar, terra e água (especialmente, nos locais de grande consumo de agrotóxicos). Deste modo, técnicas de redução de uso de agrotóxicos sem redução da produtividade são uma opção intermediária para o uso racional.

Para isso, vincular receituários agronômicos a métodos de redução do uso de agrotóxicos é fundamental. Não obstante, as pessoas ainda subestimam os efeitos dos agrotóxicos; a sociedade não tem conhecimento, além disso, os produtores rurais e a indústria dos agrotóxicos exercem grande influência sobre parlamentares e governos. Por isso, deve-se implementar um programa efetivo de controle dos efeitos nocivos dos agrotóxicos.

Na agricultura mecanizada amazônica, a soja se destaca pelo volume produzido. Há duas críticas comuns à produção de soja. A primeira refere-se ao desperdício, vez que parte da produção alimenta gado confinado (7 gramas de carne de gado requerem a ingestão de 100 gramas de soja), estimulando o desmatamento amazônico. Já a segunda, diz respeito à insensibilidade, pois priorizando a soja como alimento do gado, alternativas aos milhões de famintos deixam de existir. Deste modo, disponibilizando-se as áreas improdutivas e de pecuária extensiva para a produção de alimento de consumo familiar, de monocultura e de pecuária intensiva, favorecer-se-ia o aumento de grãos e, conseqüentemente, a redução da fome. Portanto, está é outra proposta para a agricultura do agronegócio: baratear o preço da terra improdutiva na Amazônia, facilitando a sua circulação para a produção de alimentos.

Madeira

O boom-colapso é o modelo tradicional de exploração madeireira na Amazônia. As cidades de base econômica madeireira experimentam grande crescimento econômico nos anos iniciais de extração madeireira, quando há fartura de madeira. É o boom. Após 20 anos aproximadamente, há estagnação econômica e crise face ao esgotamento da madeira da região.

É o colapso. Este modelo é insustentável ambiental e economicamente, já que após alguns anos, haverá desemprego e êxodo da cidade produtora além de redução expressiva da riqueza produzida. Assim, esgotadas as primeiras áreas de exploração, as atividades madeireiras migrarão para novas áreas intactas de floresta, deixando um rastro de destruição.

Uma proposta para conter o avanço da extração ilegal de madeira são as ações de comando e controle conjugadas com as medidas econômicas. No tocante às madeireiras e serrarias ilegais, as estratégias de comando e controle devem considerar, dentre outros, a perda de equipamentos de produção, o bloqueio de bens dos infratores e a prisão.

Medidas duras, mas necessárias para desestimular novos crimes de desmatamentos ilegais para extração ilegal de madeira. No tocante ao manejo florestal, este deve ser célere, evitando-se burocracias que, embora não justifiquem, incentivam desmatamento ilegais. Como madeireiras e serrarias trabalham com o planejamento de gastos e de pessoal, a lentidão estatal atrapalha a continuidade das atividades das empresas, estimulando desmatamentos ilegais.

As madeiras com valores agregados, além de desestimularem novos desmatamentos ao gerar trabalho e renda para pessoas antes empregadas na extração ilegal, estimulam a eficiência no aproveitamento da madeira, agora completamente trabalhada. Além disso, madeira processada localmente pode criar

novos períodos de trabalho no setor florestal, já que os desempregados no período das chuvas (4 a 6 meses por ano), teriam emprego durante todo o ano.

Não obstante, deve-se ter a formação de clusters (palavra em inglês que faz referência à concentração de empresas de um mesmo segmento) e de pesquisa que podem aumentar o valor agregado, aumentando a produtividade, seja pela redução do desperdício de madeira, seja pelo desenvolvimento de tecnologias e inovações, seja ainda pela criação contínua de novos produtos. Há ainda a certificação ambiental e o selo florestal como medidas que contribuem para o fim do modelo boom-colapso de exploração florestal.

Diferenciando os produtos, a certificação ambiental atesta o cumprimento de regras e processos ambientais sustentáveis de um produto. Como estratégia, a certificação encoraja o manejo florestal sustentável na medida em que o marketing influencia consumidores/empresas para um consumo sustentável.

A certificação de produtos florestais com denominação de origem geográfica também pode ser empregada em produtos amazônicos, principalmente por que a Amazônia é uma marca forte, conhecida mundialmente. Estimulando o aprimoramento das características de um produto, essa certificação aumenta mundialmente o poder de competição dos produtos. Isso já ocorre com a madeira de Carvalho francesa ou os batiks da Malásia.

As pessoas consideram o preço ao comprar um produto, mas consideram também a “atitude” expressa pelo produto ou marca. Como a preservação da Amazônia é desejo majoritário da comunidade brasileira e internacional, os consumidores, repeliriam a compra de madeira ilegal exigindo a certificação ambiental. Igualmente, as empresas moveleiras e varejistas prefeririam a associação com produtos e marcas associadas ao desmatamento legal. Por sua vez, os selos

florestais identificam diretamente ao consumidor um produto ambientalmente sustentável.

Diferenciando o produto, o selo oferece alternativa, possibilitando uma atitude diferente dos consumidores que podem comparar e optar por um produto usualmente mais caro, mas certificado. Por outro lado, o selo estimula o cultivo da imagem pelas empresas. Portanto, o selo traz três premissas.

A primeira é o respeito ao licenciamento ambiental, ou seja, as madeiras extraídas devem ter origem apenas em áreas licenciadas. A segunda, é o respeito aos direitos trabalhistas, combatendo-se, por exemplo, situações frequentes de trabalhadores expostos a jornadas de 12 horas diárias em madeireiras e serrarias.

Por fim, a terceira é o respeito aos direitos de propriedade (fim de grilagem de terras públicas), desestimulando concorrência desleal com empresas que desrespeitem o meio ambiente e a propriedade (especialmente, a estatal). Pode-se também estabelecer impostos diferenciados para os empresários florestais com certificação, estimulando a prática pela redução do seu custo. Além disso, pode-se estimular a formação de consórcios entre indústrias estrangeiras e nacionais, possibilitando transferir a trabalhadores e empresários nacionais tecnologia, métodos e práticas que agreguem valor à produção. Aqui, o objetivo fundamental é aprender o “*kwon how*” (como fazer) de empresas internacionais, que agregariam experiências, conhecimento e pesquisas às empresas nacionais.

Redução do Desmatamento

O combate efetivo e a responsabilização célere aos desmatamentos em áreas públicas são eficientes por reprimirem condutas ilícitas a tempo de condicionarem o comportamento dos infratores ambientais para o cumprimento da lei. Sem resposta

rápida, o infrator ambiental não associa a punição com a necessidade de alterar o seu comportamento ou simplesmente não se atemoriza com a punição protelada no tempo (aumentando a possibilidade de impunidade devido à prescrição).

Resposta efetiva que muda comportamentos é a resposta célere. Céleres autorizações de manejos florestais em áreas privadas são eficientes porque as empresas madeireiras precisam de matérias-primas para trabalhar. Lícitas ou ilícitas, as matérias-primas não perdem a sua natureza de matéria-prima.

Por isso, procedimentos burocratizados ou demorados, por qualquer razão, incentivam o consumo de madeiras extraídas ilegalmente, já que as empresas para continuar operando precisarão de matéria-prima. Além disso, a criação de Unidades de Conservação é eficiente, pois acaba com a expectativa futura de grileiros de terras ou pecuaristas especulativos de ver a terra, principalmente pública, regularizada. A medida seria ainda mais efetiva se tais unidades tivessem estrutura de fiscalização e projetos que a ocupassem sustentavelmente.

Deste modo, o combate efetivo, resposta célere e unidades de conservação, são as três medidas de combate ao desmatamento que não requerem inovação, mas sim, implementação, pois, já foram testados com resultados positivos. Porém, há medidas inovadoras que podem reduzir o desmatamento e promover a justiça. A primeira inovação se refere à compensação ambiental, um instituto jurídico que permite aos proprietários comprar áreas em outra localidade, do mesmo bioma/micro-bacia da propriedade original desmatada, para cumprir o mínimo legal concernente à reserva legal.

Embora o percentual de reserva legal varie conforme o bioma, a reserva legal é imposição destinada a todos os proprietários de terras brasileiros, inclusive pela equidade. Objetiva-se proteger a biodiversidade, preservando-se um percentual da

propriedade. Ainda sobre a compensação ambiental, os níveis de preservação de seus biomas nativos, e em alguns casos próximas a zero, parece razoável que Estados com menor cobertura vegetal florestal financiem a criação, a manutenção e a implementação de áreas de conservação bem como projetos de desenvolvimento sustentáveis na Amazônia.

Fundos como o fundo de participação dos Estados e dos municípios, com percentuais de repartição da receita tributária considerando o nível original de vegetação nativa de cada Estado, viabilizariam essa justa forma de compensação ambiental. Deste modo, a partir de uma compensação exclusivamente restaurativa, seria alcançada uma compensação baseada na equidade.

A divisão dos recursos pode seguir os seguintes critérios: Para os municípios e Estados considerados pobres fora da Amazônia, o recebimento dos recursos não se alteraria. A manutenção dos recursos impulsiona o desenvolvimento econômico e o combate à pobreza.

Para os municípios e Estados considerados não pobres nem fora e nem dentro da Amazônia haveria redução de repasses conforme a vegetação ou floresta nativa preservada fosse inferior à média de preservação florestal na Amazônia. Para os municípios e Estados pobres da Amazônia com vegetação de floresta nativa preservada, mais recursos seriam destinados para estimular a preservação ambiental e o aumento do bem-estar econômico de suas populações.

Na classificação do ente federativo em pobres ou não pobres pode ser considerado o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do ente federativo. Outra medida, não tão inovadora assim, condiciona a concessão de créditos financeiros à extensão rural ao reflorestamento de áreas degradadas, de áreas desmatadas ilegalmente e de áreas desmatadas e não adequadas à produção agrícola. Além

disso, os pagamentos por serviços ambientais (PSA) são outra proposta. Já existem experiências nacionais e internacionais remunerando a preservação de recursos naturais e os serviços ambientais.

Um projeto de PSA não se restringe à recuperação de matas ciliares ou de reserva legal, podendo outros bens ambientais constituírem PSAs. Não obstante, devem haver inovações para velhos problemas de comando e controle, como por exemplo, as multas.

Como a inadimplência no pagamento de multas ambientais é alto no Brasil, impera a impunidade na atuação administrativa ambiental. Além disso, as leis criadas são inefetivas, como, por exemplo, na possibilidade de 4 níveis recursais em sede administrativa no caso de infração ambiental.

Essa burocracia deve acabar. Por isso, além de focar em grandes desmatamentos, otimizando a estrutura laboral dos Órgãos ambientais, devem ser abolidas desnecessárias instâncias recursais e práticas burocráticas. Assim, elaborado o auto de infração, o infrator recorrerá uma única vez administrativamente à um Órgão colegiado para melhor e conclusivo exame da matéria. Como o pagamento da multa é exceção, e como o sistema de cobrança é ineficaz e lento, agilizar a cobrança de tais débitos é fundamental. Terceirizar ou vender os títulos dessas multas é um caminho; restringir o crédito junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor é outro; restringir o crédito junto aos bancos públicos é ainda outra opção efetiva.

Regularização Fundiária

A regularização fundiária é mais fácil em uma cidade, já que as distintas propriedades se concentram em um território pequeno. Para isso, basta uma visita ou

o chamamento dos moradores, exigindo-se títulos de propriedades ou contratos de compra e venda. Ampliado, esse “método” pode ser aplicado em um Estado, região ou país, inclusive na Amazônia. Mas, a Amazônia tem especificidades, por conta de cinco fatores.

Primeiro, a extensão. A Amazônia ocupa 60% da área brasileira, e se fosse um país, seria o sexto em extensão territorial no planeta. Dois terços das florestas tropicais do mundo são amazônicas.

A imensa área amazônica torna difíceis os trabalhos de cadastramento de propriedades. Segundo, as características da floresta. A Amazônia é uma floresta densa, com acesso difícil apesar de seus 23 milhões de moradores. Isso dificulta o cadastramento ou recenseamento das propriedades. Terceiro, os instrumentos probatórios de propriedades requerem títulos de registro público, cuja fraude é histórica e usual, enquanto a posse requer apenas a abertura da propriedade.

A características dos meios probatórios e as fraudes atrasam decisões de regularização fundiária. Quarto, é uma “colonização” recente, em que a presença estatal ainda é tímida, incentivando crimes de desmatamento ilegal, ocupação irregular e grilagem de terras. Isso embaralha ainda mais a regularização fundiária, pois a resposta estatal a esses crimes é ineficiente, insuficiente e lenta, incentivando novas ocupações ilegais. E quinto, terras com grande potencial de valorização e uma floresta rica estimulam constantes conflitos, violência e fraudes. A ocupação criminosa amazônica tornou pessoas pobres em ricas.

Repetir essa história ainda compensa financeiramente na Amazônia. Contudo, a regularização fundiária amazônica é possível e principalmente, necessária. Primeiro, pelo potencial de salvar vidas. Pequenos agricultores, ribeirinhos, posseiros,

indígenas e extrativistas são expostos à violência por não terem títulos de propriedades.

Expulsas de suas terras, tais pessoas não têm recursos financeiros para reivindicar seus direitos na Justiça e acabam vivendo na beira de estradas ou em favelas nas grandes cidades (êxodo rural), sem meio de produção ou escolaridade. Resistindo à ocupação de suas terras, esses indivíduos podem ser assassinados. Segundo, pela proteção da biodiversidade e da floresta, pois sem a definição de direitos de propriedade, acentua-se o desmatamento amazônico.

Acredita-se que, abusos relacionados aos direitos de propriedade, inclusive desmatamento, são menores quando há definição dos direitos de propriedade. A partir dessa lógica, editou-se a Medida Provisória nº 458/09, que disciplina a regularização fundiária urbana e rural na Amazônia. Referida medida visa regularizar áreas utilizadas sem direitos formalizados de propriedade ou posse.

Contudo, ela gera críticas vez que com a regularização estimulará desmatamento futuros pela indistinção entre grileiros (grandes agricultores, madeireiros, pecuaristas) e posseiros (pequenos agricultores, ribeirinhos, extrativistas etc.). Então dependendo da proposta, a regularização na Amazônia pode ser mais ou menos justa. Mas, justiça plena em regularização fundiária não existirá. É de se reconhecer que é fantasiosa a possibilidade de expulsão de milhares de grileiros da Amazônia muitos dos quais produzindo. Falta apoio político, falta dinheiro e sobram custos sociais. A solução, então, não é lotear a Amazônia, estimulando propriedades privadas. Aliás, isso seria pior.

É possível imaginar toda a Amazônia tornando-se propriedade privada. Imediatamente, haveria permissão de desmate de 20% de todas as propriedades nativas, já que desmatar até 20% de uma propriedade, é permitido na Amazônia.

Criando-se um incentivo de desmate imediato de 20%, essa solução hipotética não seria a melhor, obviamente. Além disso, os proprietários que desmatassem 20% de suas propriedades, em um país de continuadas segundas chances como o Brasil, arriscariam desmatar os outros 80% confiando na impunidade brasileira.

Para o desenvolvimento sustentável amazônico, regularização fundiária é importante, mas não basta. É preciso unir regularização fundiária com efetiva fiscalização. A fiscalização deve investir em tecnologia de detecção de desmatamentos em tempo real e deslocamentos rápidos até as áreas de desmate detectadas, prendendo criminosos ambientais e evitando a continuidade do desmatamento.

Fundamentais são punições administrativas, criminais e cíveis que garantam a prevenção secundária, desestimulando novos desmatamentos ilegais. Fundamental, também, é o fim da impunidade para criminosos ambientais. Embora se preveja a continuidade do desmatamento mesmo após a regularização fundiária de todas as propriedades amazônicas, a regularização continua importante, sobretudo porque mais de 20% da Amazônia é privada e porque quase metade da Amazônia são terras devolutas (e, portanto, não regularizadas).

Uma boa visão para a implementação da regularização fundiária seria um chamamento dos proprietários e posseiros de determinada região para levarem, a determinado local e hora, seus meios de prova de propriedade ou posse (registro públicos, documentos, testemunhas, fotos, mapas etc.).

Inexistindo dúvidas, o cadastro é realizado, identificando-se o proprietário ou possuidor. Em caso de conflito ou dúvida, duas ou mais pessoas podem ser notificadas a trazer documentos que provem propriedade ou posse dentro de um prazo estabelecido por lei.

Não sendo trazida a referida documentação, além de multa, a área pode ser visitada a visto-rápido para a obtenção de documentos e provas. Persistindo a dúvida, um rápido procedimento administrativo, com uma única possibilidade recursal, deve resolver eventuais conflitos.

Em caso de contestação judicial, um juízo específico com célere chamamento para a apresentação de documentos e provas impulsionaria a decisão judicial. Um rito sumário, informalizado e oral também contribuiria. Essa informalização deve permitir mutirões em que o próprio juiz ou pessoa designada por ele compareça aos locais de divergência e conflito, receba as provas e ouça as testemunhas no local.

Claro, em se tratando de pessoas designadas pelo juiz, há que se ter acesso a meios audiovisuais instantâneos que permitam a visualização, o controle, a direção das audiências pelo juiz localizado em outro local. Meios audiovisuais devem registrar as provas orais, permitindo maior fidelidade probatória. Uma equipe de perto auxiliando o juiz evitará a procrastinação processual probatória. Procedimentos de intimação de testemunhas devem ser informalizados para uma sentença rápida, e a possibilidade de recursos deve ser restringida à claras previsões legais.

É possível também limitar o prazo após o trabalho administrativo de regularização fundiária para contestações judiciais dessas decisões administrativas. O procedimento administrativo e judicial de regularização fundiária poderia contar também com mediação e arbitragem para a resolução mais satisfatória e rápida dos conflitos. Um programa assim requer mudanças legais para a adoção das novas práticas propostas. Porém não é simples, a regularização na Amazônia não é um ato, mas um processo.

Pela fartura de riquezas naturais, pela extensão da floresta, pelas dificuldades de fiscalização e acesso, é preciso admitir um processo longo de regularização

fundiária cujos trabalhos não se encerram em um curto período. Há um pressuposto também na regularização fundiária, o Zoneamento Econômico Ecológico (ZEE) de toda a Amazônia. Instrumento que precede a regularização fundiária, o ZEE evidencia potencialidades de fragilidades, orientando tecnicamente o desenvolvimento da região conforme as aptidões técnicas de cada localidade amazônica.

Com esse “mapa”, há segurança econômica, ambiental, social sobre o quê, por quê, para quê e onde regularizar. Após a implementação do processo de regularização, deve-se construir um sistema nacional informatizado e integrado de registros públicos que será controlado pela União.

Esse sistema unificaria as informações dos cartórios de registros de imóveis brasileiros (o sistema pode envolver também outras áreas dos registros públicos), gerando um banco de dados sobre a situação fundiária brasileira. Imagens de satélites, documentos de propriedades e posse, documentos privativos dos cartórios e etc., comporiam esse banco de dados.

Órgãos ambientais de fiscalização e qualquer cidadão teriam acesso à tais informações, incluindo a situação jurídica de determinada área de terras. Permitindo identificar propriedades relacionando-a aos seus proprietários, a notificação de infratores ambientais seria facilitada.

A informalidade caracteriza esta proposta. Entretanto, se há risco na informalidade, o risco da formalidade é a demora excessiva na regularização fundiária. Se o risco da celeridade é a injustiça, injustiça já há com a demora excessiva.

Um exemplo disso é a falta de concessão de títulos de propriedade para grupos excluídos, como os quilombolas (não apenas na Amazônia), levando-os à marginalidade social. Por fim, pode-se criar uma Instituição que reúna princípios que blindem a interferência política e do patrimonialismo, pois além de apoiar a

informalidade e a celeridade, esses princípios inspirariam processos e decisões, rompendo a histórica procrastinação de regularização fundiária amazônica.

Educação Ambiental

Partindo do reconhecimento de que atualmente há uma crise ambiental, decorrente de um processo histórico que colocou a sociedade humana e a natureza em lados opostos, é necessário se pensar na caminhada da humanidade e identificar, em paralelo a essa caminhada, um processo de conscientização.

Os problemas socioambientais locais e globais se inter-relacionam, pois, refletem um determinado modelo de sociedade e sua forma de estabelecer relações com o meio, geradora da crise socioambiental que se vive na atualidade. Portanto a "natureza" do problema está no atual modelo de sociedade que ressalta os aspectos antropocêntrico, cartesiano, individualista, consumista, concentrador de riqueza, fomentador da indústria cultural, como diria Theodor Adorno, que prioriza a tecnologia, em detrimento do humano, sob o enfoque de Herbert Marcuse, que gera destruição em sua relação de dominação e exploração.

Segundo Horkheimer (1947), a ideia de que a verdade pode proporcionar o oposto da satisfação e ser completamente chocante para a humanidade a qualquer momento histórico, os pais do pragmatismo fizeram da satisfação do sujeito o critério da verdade. Para tal doutrina, não há possibilidade de rejeitar ou mesmo criticar qualquer espécie de crença que seja apreciada por seus adeptos.

Essa grande e famosa citação do filósofo e sociólogo alemão da Escola de Frankfurt, quer dizer que a maioria das pessoas no mundo já sabem que é importante preservar a natureza, no entanto ela continua e, cada vez mais, sendo destruída pela

sociedade. Isso acontece porque há um paradigma que estrutura os pensamentos de modo inconsciente comandando o discurso.

Esses paradigmas têm grande influência sobre as ações individuais e nas práticas sociais, a ponto de muitas vezes se falar ou se fazer alguma coisa sem se saber bem a razão, mas “porque sempre foi assim”, é o “normal” na sociedade. Isso pode fazer as pessoas perceberem que os paradigmas tendem a levar a pensar e agir de acordo com algo preestabelecido, consolidado por uma visão de mundo que leva a confirmar (inconscientemente) uma lógica, uma racionalidade dominante.

Partindo do pressuposto de que se vive dentro de paradigmas e que eles refletem na estrutura dominante da sociedade, é fundamental, para o enfrentamento da problemática, implementar e fortalecer projetos de educação capazes de contribuir com o processo de transformação da realidade socioambiental em suas intervenções educativas.

A Educação Ambiental (EA), segundo a lei nacional de educação ambiental nº 9.795/99 é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo formal e não formal. De maneira geral, pode-se evidenciar que já está estruturado o caminho que precisa ser seguido pela Educação Ambiental, há leis que a regem, já existe bastante discussão a respeito desse tema e muitas bibliografias considerando quão nova é essa temática.

O difícil, porém, é desenvolver ações permanentes, dentro das escolas e da sociedade, de maneira a assegurar a possibilidade de mudanças de atitudes a curto e longo prazos. A maioria dos professores está ciente das responsabilidades socioeducativas a eles confiadas, no entanto há uma barreira quanto à aplicação de atividades relacionadas a este tema.

Percebe-se que os professores têm o conhecimento sobre o tema, mas não são oferecidas capacitações referentes ao mesmo e nem incluem o tema EA como temas transversais em planos de aula.

Outra dificuldade é a falta de material didático com conteúdos relacionados à questão ambiental, fazendo-se necessárias outras metodologias com outros materiais que poderiam auxiliar, tornando o trabalho ainda mais difícil. Além disso, falta uma maior compreensão e colaboração por parte da comunidade escolar em colocar em prática ações que contribuam para a melhoria do meio ambiente.

Dessa maneira os problemas ambientais são tratados como algo possível e não concreto. Portanto, é preciso que haja inter-relação entre as disciplinas do currículo escolar e a comunidade, para que juntos realizem uma educação ambiental voltada para a mudança do comportamento humano, tendo a Escola como um agente transformador da cultura e principalmente da conscientização das pessoas para o problema ambiental a partir de sua própria realidade.

Herbert Marcuse uma vez disse “hoje temos a capacidade de transformar o mundo num inferno e estamos a caminho de fazê-lo. Mas também temos a capacidade de fazer exatamente o contrário” (MARCUSE, 1973, p. 108). Assim sendo, é necessário que sejam implementados nos livros didáticos a questão ambiental como matéria necessária à educação, bem como projetos que incentivem o debate, a reflexão sobre as questões ambientais e a construção de uma consciência crítica ultrapassando os muros das escolas.

Os Estados e municípios deveriam investir em palestras ambientais reflexivas, não somente no âmbito escolar, mas para a sociedade como um todo. Essas palestras têm o intuito de romper as armadilhas dos paradigmas que as pessoas têm enraizadas em si. Despertando, portanto, seu senso crítico.

Outrossim, é evidente que mais da metade dos brasileiros não reciclam, muitos nem sabem a importância da reciclagem. Existe uma coleta seletiva que não é efetivamente utilizada por todos e porquê isso acontece? Infelizmente, há diversos fatores, mas o principal deles é a falta de investimento na educação ambiental por parte do governo.

Contudo, visando mudar essa realidade, os órgãos públicos federais da administração direta e indireta poderiam implantar nos canais de televisão, principalmente nos noticiários algumas notas informativas, assim como há informações do sistema meteorológico, poderiam haver informações semanais da totalidade de lixo coletada na cidade, demonstrando no quão importante essa medida se transforma. Isso poderia gerar nas pessoas um senso de contribuição coletiva. As prefeituras municipais das cidades, poderiam implementar programas de reflorestamento com a participação popular.

O simples ato de plantar uma árvore pode trazer mudanças na forma de se olhar o meio ambiente. Introduzir o indivíduo no contexto prático, dá a ele a sensação de participação, trazendo na bagagem o aprendizado que poderá ser repassado, bem como a responsabilidade de cuidar e proteger, transformando assim a sociedade em suas relações.

Essas práticas simples poderiam ser adotadas na região amazônica a fim de se criar uma nova cultura na região em foco. Nessa concepção entende-se que a transformação de uma realidade se concretiza pela transformação de indivíduos que se conscientizam e, portanto, atuam na construção de novas práticas individuais e coletivas.

Não basta a pessoa estar informada para que a realidade se transforme, até porque os indivíduos não estão isolados na sociedade; todos são, na maior parte das

vezes, condicionados por ela. Portanto, para que o indivíduo possa transformar seus valores, hábitos e atitudes, a sociedade também precisa ser transformada em seus valores e práticas sociais.

A educação ambiental é fazer diferente, é romper com a armadilha paradigmática; requer uma intenção em querer mudar. É uma ação crítica, política e consciente de transformação de uma realidade que está em crise.

É perceber a crise em seu sentido complexo de perigo e oportunidade ao mesmo tempo. Tudo isso para orientar a um equacionamento da questão do desmatamento da Floresta Amazônica, utilizando-se do diálogo social, para que se possa defender a sobrevivência hoje ameaçada, não como amputados cívicos, mas como verdadeiros cidadãos, como preconizava Jürgen Habermas “a sociedade é dependente de uma crítica às suas próprias tradições” (HABERMAS, 1981, p. 210).

Conclusão

Sabe-se da influência desse processo nas mudanças climáticas, identificando, através de estudos, as consequências internas e externas que essa degradação acarreta para o país, bem como retratar os desafios que a Amazônia precisa enfrentar para alcançar o tão almejado desenvolvimento sustentável. Ousadas e inovadoras, elas desafiam práticas consolidadas.

Ao invés de forma, conteúdo, ao invés de demora, celeridade, ao invés de burocracia, foco no resultado. O modelo proposto é efetivo pelo conteúdo empregado, pela celeridade visada e pelo resultado positivo. Existem escolhas possíveis para enfrentar os desafios impostos ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. Por isso, um novo direito adequado aos desafios do futuro é o que se requer e, diante de todo o quadro exposto, com a maior celeridade.

Referências

- 1 ABREU, G; TEIXEIRA, N. Observatório: precisamos falar sobre o fundo Amazônia. ECA-USP Jornalismo Júnior, 2019. Disponível em: <<http://jornalismojunior.com.br/observatorio-precisamos-falar-sobre-o-fundo-amazonia/>>. Acesso em: 11 mai. 2020, 09:12:44.
- 2 AB'SABER, A. N. Bases para o estudo dos ecossistemas da amazônia brasileira **Estudos Avançados**, São Paulo, 2002, v.16, n.45, p. 07-30, 2002. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9866/11438>>.
- 3 ARANHA, C; CORONATO, M. Tratado com a união europeia vai aumentar o nível de exigência de sustentabilidade no Brasil. Época Negócios, 2019. Disponível em: <<https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2019/08/tratado-com-uniao-europeia-vai-aumentar-o-nivel-de-exigencia-desustentabilidade-no-brasil.html>>. Acesso em: 19 nov. 2019, 01:30:00.
- 4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.793.745 - AM (2019/00 19891-5). Recorrente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama. Recorrido: João Batista Castro Lima. Relator: Ministro Herman Benjamin. Brasília, 28 de março de 2019. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/716157202/recurso-especial-resp-1793745-am-2019-0019891-5/inteiro-teor-716157212>>.
- 5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 625.024 – RO (2004/0006 036-4). Recorrente: Ministério Público do Estado de Rondônia. Recorrido: José Antônio Gazabin dos Santos. Relator: Ministro Herman Benjamin. Brasília, 03 de sete bro de 2009. Disponível em: <<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/593046329/recurso-especial-resp-1624050-mg-2016-0082436-9/inteiro-teor-593046332>>.
- 6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário Em Habeas Corpus nº 138713/PA – PARÁ. Recorrente: Alanda Aparecida Da Rocha Recorrido: Ministério Público Federal. Relator: Ministro Luís Roberto Barroso. Brasília, 20 de abril de 2017. Disponível em: <<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/873769465/recurso-ordinario-em-habeas-corpus-rhc-138713-pa-para-9018772-0720161000000>>.
- 7 BRASIL, Greenpeace. O acordo de paris e as lições de casa para o brasil, 2015. Disponível em: <<https://www.greenpeace.org/brasil/blog/o-acordo-de-paris-e-as-licoes-de-casa-para-o-brasil/>>. Acesso em: 17 mai. 2020, 20:21:10.
- 8 CABRAL, W; CHAVES, D. O lugar da amazônia nas relações internacionais: novas abordagens. Macapá: Editora da Unifap, 2017.

- 9 CANZIANI, P. et al. The Truth Behind the Climate Pledges, 2019. Disponível em: <<https://drive.google.com/file/d/1nFx8UKTyjEteYO87-x06mVEkTs6RSPBi/view>>. Acesso em: 15 mai. 2020, 11:54:28.
- 10 CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. Editora Edições Melhoramentos. 2ª Edição. São Paulo, 1969.
- 11 CENÇO, B. M. A questão ambiental no acordo união europeia-mercosul. WWF Brasil, 2019. Disponível em:<<https://www.wwf.org.br/?72787/A-questao-ambiental-no-Acordo-Uniao-Europeia-Mercosul>>. Acesso em: 11 mai. 2020, 10:35:08.
- 12 CLEMENT, C. R.; HIGUCHI, N. A floresta amazônica e o futuro do Brasil. **Revista Ciência e Cultura**, v. 58, n. 3, p. 44-49, ISSN 0009-6725, set. 2006.
- 13 DOMINGUES, F. Quase 60% dos recursos do fundo amazônia são destinados a instituições do governo. G1 Globo. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/Natureza/noticia/2019/07/03/quase-60percent-dosrecursos-do-fundo-amazonia-sao-destinados-a-instituicoes-dogoverno.ghtml>>. Acesso em: 11 mai. 2020, 09:12:14.
- 14 FIGUEIREDO, P. Fim do fundo amazônia pode afetar fiscalização do Ibama contra o desmatamento. G1 Globo. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/16/fim-do-fundo-amazonia-pode-afetar-fiscalizacao-do-ibama-contra-o-desmatamento.ghtml>>. Acesso em: 18 mai. 2020, 19:22:30.
- 15 FUNDO AMAZÔNIA. Fundo Amazônia 10 anos. Relatório de Atividades 2018. Brasil, 2018. Disponível em: <http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/galleries/documentos/rafa/RAFA_2018_port.pdf>. Acesso em: 18 mai.2020, 23:32:15.
- 16 GGN. Lentidão na justiça, falta de pessoal e verbas travam punição de crimes ambientais no brasil. Jornal de todos os brasis, 2019. Disponível em: <<https://jornalggm.com.br/meio-ambiente/lentidao-na-justica-falta-de-pessoal-e-verbas-travam-punicao-de-crimes-ambientais-no-brasil/>>. Acesso em: 01 abr. 2020.
- 17 HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo: racionalidade da ação e racionalização. 1ª ed. Editora WMF Martins Fontes, 1981.
- 18 HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. Editora Unesp. São Paulo, 2016.
- 19 IMAZON. Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. É necessária mais pressão para que os acordos de empresas frigoríficas sejam efetivos contra o desmatamento na amazônia legal, 2017. Disponível em: <<https://amazon.org.br/Imprensa/e-necessario-mais-pressao-para-que-os>>

acordos-de-empresas-frigorificas-sejam-efetivos-contra-o-desmatamento-na-amazonia-legal/>. Acesso em: 10 fev. 2020, 10:15:36.

- 20 IPAM. INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZÔNIA. Desmatamento zero na amazônia: como e por que chegar lá. Brasil, 2017. Disponível em: <<https://ipam.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Desmatamento-zero-como-e-por-que-chegar-laFINAL.pdf>>. Acesso em: 02 fev. 2020, 11:08:56.
- 21 org.br/wp-content/uploads/2017/11/Desmatamento-zero-como-e-por-que-chegar-laFINAL.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2020, 11:08:56.
- 22 JATOBÁ, Augusto César Maurício de Oliveira. Desenvolvimento sustentável e estudo de impacto ambiental – uma investigação à luz do direito. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2017.
- 23 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 21ª ed. São Paulo: Editora Malheiros Editores, 2013.
- 24 MADEIRO, C. Queimadas na amazônia: percentual em agosto é o maior já medido pelo Inpe. Disponível em: <<https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/08/21/queimadas-na-amazonia-percentual-em-agosto-e-o-maior-ja-medido-pelo-inpe.htm>>. Acesso em: 23 jan. 2020, 09:33:10.
- 25 MARCUSE, H. A ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.
- 26 MARQUES, L. Y. As políticas públicas ambientais no ano dos desastres. Consultor Jurídico, 2019. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2019-dez-24/direito-ambiental-politicas-publicas-ano-desastres>>. Acesso em: 25 mar. 2020, 08:12:25.
- 27 MATHIAS, M. Agrotóxicos. Uma questão de saúde. Amazônia Notícia e Informação, 2018. Disponível em: <https://amazonia.org.br/2018/12/agrotoxicos-uma-questao-desaude/>>. Acesso em: 17 fev. 2020, 11:42:01.
- 28 MENDES, F. O brasil cada vez mais longe da meta. Isto é Dinheiro: Sustentabilidade, 2019. Disponível em: <<https://www.istoedinheiro.com.br/o-brasil-cada-vez-mais-longo-da-meta/>> Acesso em: 17 mai. 2020, 13:44:22.
- 29 MENDONÇA, Rita. Conservar e criar: natureza, cultura e complexidade. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2019.
- 30 MENEZES, L. F. Fatos sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. Aos Fatos. Disponível em: <<https://aosfatos.org/noticias/fatos-sobre-o-acordo-entre-mercosul-e-uniao-europeia/>>. Acesso em: 11 mai. 2020, 10:13:55.

- 31 MILARÉ, Édís. Direito do Ambiente: A gestão ambiental em foco. Doutrina, Jurisprudência, Glossário. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista Dos Tribunais, 2007.
- 32 MOREIRA, J. Problemáticas da legislação ambiental brasileira. Jusbrasil, 2017. Disponível em: <<https://jemersonmoreira.jusbrasil.com.br/artigos/469080712/problematicas-da-legislacao-ambiental-brasileira>>. Acesso em: 07 abr. 2020, 13:41:57.
- 33 MORENO, A. Brasil no acepta la ayuda financiera del G7 para la Amazonia. El Sumario.com 2019. Disponível em:<<https://elsumario.com/brasil-no-accepta-la-ayuda-financiera-del-g7-para-la-amazonia/>>. Acesso em: 22 mai.2020, 15: 05 :16.
- 34 MOURA, Adriana Maria Magalhães de. Aplicação dos instrumentos de política ambiental no brasil: avanços e desafios. **Governança Ambiental no Brasil: instituições, atores e políticas públicas**. Brasília, cap. 5, p. 111-146, 2016. Disponível em:<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4117187/mod_resource/content/1/AULA%206%20-%20DEBATE%202.%20Moura.pdf>. Acesso em: 12.03.2020.
- 35 NETO, M. F. Os impactos e as consequências causados ao meio ambiente em função dos desmatamentos e das queimadas em face da ineficácia da responsabilização administrativa e penal da lei ambiental: JUS 2012. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/22987/os-impactos-e-as-consequencias-causados-ao-meio-ambiente-em-funcao-dos-desmatamentos-e-das-queimadas-em-face-da-ineficacia-da-responsabilizacao-administrativa-e-penal-da-lei-ambiental/3>>. Acesso em: 14 mar. 2020, 08:29:01
- 36 NOBRE, A. D. O futuro climático da amazônia: relatório de avaliação Científica. 2019. Disponível em: <<https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/futuro-climatico-da-amazonia.pdf>>. Acesso em: 20 fev. 2020, 07: 56: 36.
- 37 OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Emissões do Brasil sobem 9% em 2016. São Paulo, 2017. Disponível em: <http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-content/uploads/2017/10/seeg2017presskit_FINAL.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2020, 20:41:12.
- 38 PACHECO, P. Falta fiscalização e punição para as empresas no brasil, dizem especialistas. Jornal Estado de Minas – Economia. 2019. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/02/01/internas_economia,1026746/falta-fiscalizacao-e-punicao-para-as-empresas-no-brasil-dizem-especialistas.shtml>. Acesso em: 01 abr. 2020, 14:32:42.

- 39 PEDRO, A. F. P. As consequências da ineficaz legislação ambiental brasileira. Revista Techoje, 2008 Disponível em: <http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/522> Acesso em: 07 abr. 2020, 19:23:10.
- 40 PEDROSA, A. P. Ibama recebe apenas 1,8% de todas as multas que aplica. Portal O Tempo: Cidades, 2015. Disponível em: <<https://www.otempo.com.br/cidades/ibama-recebe-apenas-1-8-de-todas-as-multas-que-aplica-1.1175648/brumadinho-principal-pericia-de-rompimento-deve-ser-concluida-ate-junho-1.2284960>>. Acesso em: 21 mar. 2020, 08:41:38.
- 41 PIMENTEL, M. Por que a Alemanha desistiu do fundo da amazônia. Jornal Nexo, 2019. Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/08/12/Por-que-a-Alemanha-desistiu-do-fundo-da-Amaz%C3%B4nia>>. Acesso em: 18.05.2020, 15:30:19.
- 42 PLATONOW, V. Produção de carne afeta desmatamento na amazônia, dizem especialistas. Agência Brasil. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-08/producao-de-carne-afeta-desmatamento-na-amazonia-dizem-especialistas>>. Acesso em: 04 fev. 2020, 10:12:53.
- 43 PORTAL PROJETA. Brasil é o país que mais altera leis de proteção à Amazônia. 2019. Disponível em: <<http://portalprojeta.com.br/2019/06/04/brasil-e-o-pais-que-mais-altera-leis-de-protecao-a-amazonia/>>. Acesso em: 14 mar. 2020, 23:55:14.
- 44 PRIZIBISCZKI, C. Por que, afinal, Noruega e Alemanha doam recursos para o Brasil? O fundo amazônia em 10 perguntas e respostas. O ECO, reportagens. 2019. Disponível em: <<https://www.oeco.org.br/reportagens/por-que-afinal-noruega-e-alemanha-doam-recursos-para-o-brasil-o-fundo-amazonia-em-10-perguntas-e-respostas/>>. Acesso em: 18 mai. 2020, 21:03:41.
- 45 RITTL, Carlos. O acordo de Paris e o Brasil. Le Monde Diplomatique Brasil, 2018. Disponível em: <<https://diplomatique.org.br/o-acordo-de-paris-e-o-brasil/>>. Acesso em: 17 mai. 2020, 11:33:52.
- 46 TCU. Tribunal de Contas da União. Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República. Brasil, 2013. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/tcu/paginas/contas_governo/contas_2013/docs/Relat%C3%B3rio.pdf>. Acesso em: 07 abr. 2020, 22:18:36.
- 47 VEJA. “Difícil imaginar” acordo UE-Mercosul com floresta queimando, diz Tusk. Revista Veja online: Mundo. Brasil, 2019. Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/mundo/difícil-imaginar-acordo-eu-mercosul-com-floresta-queimando-diz-tusk/>>. Acesso em: 11 mai. 2020, 13:18:21.
- 48 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Garamond Ltda, 2009.

- 49 SALLES, C. Políticas públicas e a proteção do meio ambiente. Jusbrasil, 2013. Disponível em: <<https://carollinasalle.jusbrasil.com.br/artigos/112178412/politicas-publicas-e-a-protecao-do-meio-ambiente>>. Acesso em: 22 mar. 2020, 16:21:36.
- 50 SEAGRI. Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura. Estudo aponta falta de punição a crimes ambientais na Amazônia. Salvador/BA: 2008. Disponível em: <<http://www.seagri.ba.gov.br/noticias/2008/08/07/estudo-aponta-falta-de-puni%C3%A7%C3%A3o-crimes-ambientais-na-amaz%C3%B4nia>>. Acesso em: 05.04.2020, 09:18:54.
- 51 SEGUNDO, Rinaldo. Desenvolvimento sustentável da Amazônia: menos desmatamento, desperdício e pobreza, mais preservação, alimentos e riqueza. Editora Juruá. 2015.
- 52 SOARES, J. P. Os entraves à punição de crimes ambientais no Brasil. DW Brasil. 2019. Disponível em: <<https://www.dw.com/pt-br/os-entraves-%C3%A0-puni%C3%A7%C3%A3o-de-crimes-ambientais-no-brasil/a-50199533>>. Acesso em: 27 mar. 2020, 08:20:36.
- 53 SUL21. Com aumento dos gases de efeito estufa por desmatamento, Brasil deve descumprir acordo de Paris. 2019. Disponível em: <<https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2019/11/com-aumento-dos-gases-de-efeito-estufa-por-desmatamento-brasil-deve-descumprir-acordo-de-paris/>>. Acesso em: 15 mai. 2020, 23:15:01.
- 54 TIBÚRCIO, José Antônio. Bacia do Alto Paranapanema: direitos fundamentais ao desenvolvimento sustentável e o controle da erosão do solo. Leme: Editora Habermann, 2017.
- 55 THOMAS, Romeu. Manual de direito ambiental. 5ª ed. Salvador/BA: Editora Juspodivm, 2015.
- 56 TRIGUEIRO, A. 15 pontos para entender os rumos da desastrosa política ambiental no governo Bolsonaro. G1 Globo. 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/natureza/blog/andre-trigueiro/post/2019/06/03/15-pontos-para-entender-os-rumos-da-desastrosa-politica-ambiental-no-governo-bolsonaro.ghml>>. Acesso em: 15.05.2020, 17:32:12.
- 57 TRISOTTO, F. As exigências ambientais que o Brasil precisa cumprir em prol do acordo Mercosul-EU. Gazeta do Povo. Brasília, 2019. Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/republica/conheca-exigencias-ambientais-acordo-uniao-europeia-mercosul/>>. Acesso em: 11 mai. 2020, 09:41:13.
- 58 TRISOTTO F. O que é o fundo Amazônia, que colocou o Brasil em rota de colisão com Alemanha e Noruega. Gazeta do Povo. Brasília, 2019. Disponível

em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/republica/o-que-e-fundo-amazonia/>>. Acesso em: 11 mai. 2020 19:38:41.

- 59 VEIGA, J. E. Acordo entre Mercosul e União Europeia será benéfico à sustentabilidade Jornal da Usp. São Paulo, 2019. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/atualidades/acordo-entre-mercosul-e-uniao-europeia-sera-benefico-a-sustentabilidade/>>. Acesso em: 11 mai. 2020, 21:19:50.
- 60 VEIGA, José Eli da. Para entender o desenvolvimento sustentável. 1ª ed. São Paulo: Editora 34 Ltda, 2015.
- 61 VERDÉLIO, A. Mercosul e união europeia fecham acordo de livre comércio. Agência Brasil. Brasília, 2019. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-06/mercosul-e-uniao-europeia-fecham-acordo-de-livre-comercio>>. Acesso em: 18 mai. 2020, 20:45:26.
- 62 VIEIRA, B. M. Desmatamento da Amazônia diminui chuvas e afeta abastecimento do sistema cantareira, diz especialista. G1 Globo. São Paulo, 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/19/desmatamento-da-amazonia-diminui-chuvas-e-afeta-abastecimento-do-sistema-cantareira-diz-especialista.ghtml>>. Acesso em: 22 fev. 2020, 20:19:26.
- 63 WELLE, D. O que o acordo comercial UE-Mercosul diz sobre meio ambiente. G1 Globo, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/09/03/o-que-o-acordo-comercial-ue-mercosul-diz-sobre-meio-ambiente.ghtml>>. Acesso: 18.05.2020.

Os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de interesses
